

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

М.Ш. Икрамов

преподаватель кафедры «Узбекского языка и литературы» ТашГАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18986537>

Аннотация. В данной статье речь идет о формировании профессионально-ориентированной лексической компетенции у студентов аграрной отрасли.

Ключевые слова: Формирование лексической компетенции, повседневное общение, соответствующая специальность, профессиональная деятельность, экономический и этнокультурный элемент.

Annotatsiya. Ushbu maqolada agrar soha talabalari uchun kasbga yo‘naltirilgan leksik kompetensiyani shakllantirish haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Leksik kompetensiyani shakllantirish, kundalik muloqot, tegishli mutaxassislik, kasbiy faoliyat, iqtisodiy va etnomadaniy omil.

Abstract. This article discusses the formation of professionally oriented lexical competence among students of the agricultural sector.

Keywords: Formation of lexical competence, everyday communication, relevant specialty, professional activity, economic and ethnocultural element.

Коренные изменения системы, народного образования в нашей стране, а именно вхождение Узбекистана в мировое образовательное пространство, предъявляют высокие требования к владению русским языком в современных условиях и определяют подход к дисциплине «Русский язык в неязыковом вузе».

Основная цель обучения русскому языку - «обеспечить активное владение выпускниками неязыкового вуза русским языком как средством формирования и формулирования; мыслей в области повседневного общения и в области соответствующей специальности». (1)

В социально-политическом, экономическом и этнокультурном контексте развития Узбекистана знание языков становится необходимой составной частью личной и профессиональной жизни человека. Данный тезис непосредственно относится к профессиональному образованию будущих офицеров, которые должны быть готовы жить и работать в постоянно меняющемся мире. Для этого будущим специалистам необходимо свободное владение русской профессионально-ориентированной лексикой по своей специальности.

Современные условия жизни изменили задачи подготовки специалистов со знанием русского языка в разных профессиональных областях. Глобализация становится тем условием, при котором возрастающее значение приобретают деловые контакты между специалистами различных стран в области военного сотрудничества. Зачастую такого рода контакты становятся гарантией успешного решения той или иной проблемы, быстрого профессионального роста отдельных специалистов, повышения уровня их компетенции.

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что динамика жизни страны и связанные с ней новые цели, масштабы и направленность преобразований вызывают общественную потребность в большом количестве специалистов, практически владеющих одним или несколькими современными иностранными языками. Знание языков, как правило, даёт возможность специалисту занять; в обществе более престижное положение. Всё более осознаётся тот факт, что богатством общества в условиях современной рыночной экономики и развития информационных технологий являются человеческие ресурсы, которые выступают в качестве основного стратегического фактора экономического и социального прогресса. В решении этой задачи важная роль отводится иноязычному образованию.

В современной методике проблема обучения профессионально-ориентированной лексике освещается достаточно широко. Большинство специалистов решают эту проблему в рамках обучения чтению литературы по специальности. (2) Разрабатываются также вопросы обучения активному словарю различных специальностей. Осуществляется попытка использовать функциональный подход к отбору и организации речевого материала, а также к организации учебного процесса с использованием моделей типичных ситуаций и видов социальных контактов, присущих профессиональной деятельности работников сельского хозяйства. Однако вопросы формирования профессионально-ориентированной лексической компетенции у курсантов не являются решёнными в полной мере. В связи с этим в преподавательской среде высших образовательных учреждений достаточно ясно осознана необходимость дальнейшего совершенствования методики формирования профессионально-ориентированной лексической компетенции у студентов ВУЗов.

Одна из основных задач, которая стоит перед преподавателями русского языка в вузе, - научить студентов понимать и переводить профессиональные тексты с русского языка на узбекский и наоборот. Способность свободно высказываться и вести беседы на профессиональные темы до недавнего времени рассматривалась как второстепенная.

Однако реформы последних лет привели к пониманию того, что профессиональная деятельность силовых структур не ограничивается только рамками одной страны, и связана с необходимостью общаться с коллегами из других государств на русском языке. Профессиональное общение подразумевает не только свободное владение русским языком в пределах возможных социальных контактов, но и свободное владение профессионально-ориентированной лексикой; которой студент овладевает в процессе чтения литературы по специальности.

Основы овладения русской профессионально-ориентированной лексикой закладываются в высшем образовательном учреждении, поэтому именно в этих учебных заведениях занимаются разработкой и внедрением наиболее эффективных методик в области преподавания русской профессионально-ориентированной лексики студентам при обучении чтению. Мы полагаем, что более эффективный путь совершенствования учебного процесса в ВУЗе заключается в оптимизации методики формирования профессионально-ориентированной лексической компетенции. Следует также отметить, что «профессионально-ориентированная лексическая компетенция» трактуется автором как знание профессионально-ориентированных лексических единиц и способность их использовать в различных ситуациях профессионального общения. Под лексическими навыками в данном исследовании понимаются такие «закреплённые операции» (3),

которым соответствуют автоматизированные действия с лексическим материалом в процессе рецептивной или репродуктивной речи. При этом различные виды речевой деятельности рассматриваются как речевые умения в данном случае речевое умение чтения.

Исследования в области методики формирования профессионально-ориентированной лексической компетенции на русском языке при обучении чтению приближает нас к решению вопроса о подготовке специалистов с высоким уровнем профессиональной культуры.

Актуальность этой области методики обусловлена следующими факторами:

1) постоянно возрастающими требованиями к подготовке специалистов в неязыковых вузах;

2) необходимостью поиска новой методики формирования профессионально-ориентированной лексической компетенции на русском языке при обучении чтению на основе уже существующей методической базы с использованием новых тенденций в методике преподавания языков;

3) необходимостью разработки комплекса упражнений, направленного на повышение уровня овладения профессионально-ориентированной лексикой в процессе чтения;

4) необходимостью разработки новой методической типологии профессионально-ориентированной аграрной лексики с целью повышения эффективности запоминания лексического материала студентами в процессе чтения.

Исходя из этого можно сказать, что уровень запоминания профессионально-ориентированной лексики в процессе чтения увеличится, и, следовательно, процесс формирования профессионально-ориентированной лексической компетенции студентов аграрных специальностей будет более эффективным с точки зрения количества усвоенных лексических единиц студентами в процессе чтения и затрат времени на их усвоение.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева Л.Е. Оптимизация процесса обучения иноязычному профессионально-ориентированному общению студентов факультета международных отношений (на материале английского языка). -СПб.,2002.-313 с.
2. Абрамов А.П. Из опыта преподавания бухгалтерской терминологии студентам-юриста. Ростов-на-Дону, 1998. - с. 3-5;
Булычева С.Ф. Отбор и методическая типология терминологической лексики для чтения литературы по специальности. Автореферат диссертация канд. педагогических наук. - М.,1976. -24 с.;
- Вахина Н.В. Обучение пониманию специальной лексики немецкого языка при чтении литературы по специальности. Автореферат диссертация к. п. н. -Тбилиси, 1973. 19 с.
- Гришелева Н.М. Актуальные вопросы коммуникативно-ориентированного обучения продуктивной лексике. //Коммуникативно-ориентированная методика обучения иностранным языкам в высшей школе. Сб. науч. тр. Выпуск 257. - М.,1985. - с.189-203
3. Леонтьев А.А. Некоторые проблемы обучения русскому языку как иностранному. М., 1970 150 с.